

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Resenhas

Amaral A. 1978. Serpentes do Brasil: iconografia colorida. Melhoramentos, EdUSP. São Paulo. 248 p.

Renato S. Bérnils

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, 29932-540 São Mateus, ES, Brasil.

E-mail: renatobernils@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533304](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533304)

O avanço do conhecimento biológico se dá em ritmos distintos conforme a área. Enquanto artigos impactantes podem rapidamente se tornar obsoletos em campos como a Bioquímica ou a Biologia Molecular, sua durabilidade costuma ser maior em quase todas as vertentes da Zoologia, cujos avanços são mais vagarosos. Em qualquer área, contudo, há obras permanentes consideradas marcantes, quando não fundamentais, a despeito de eventuais defeitos, do desgaste do tempo e de sua superação por estudos conduzidos com tecnologias mais avançadas, renovando paradigmas.

Entre as grandes obras herpetológicas produzidas no Brasil ao longo do século XX, merece destaque a iconografia intitulada *Serpentes do Brasil*, organizada por Afrânio do Amaral, zoólogo que obteve certo destaque nacional e internacional. A importância dessa publicação transcende sua época, uma vez que, após 45 anos de seu lançamento, continua sendo referência obrigatória para quem estuda as serpentes sul-americanas, em especial a ofiofauna da Mata Atlântica e da região Sudeste do Brasil – muito mais pela qualidade das ilustrações do livro (algumas com mais de um século) do que por seu texto.

O AUTOR

Afrânio do Amaral [Afrânio Pompílio Bransford Bastos do Amaral; Belém, 1894 – São Paulo, 1982], diplomado pela afamada Faculdade de Medicina da Bahia, foi pesquisador de renome no Instituto Butantan, tendo assumido sua direção em três ocasiões entre 1921 e 1956 (Falcão 1975a, 1975b; Calleffo & Fernandes 2012). Inicialmente, não atuou diretamente em Herpetologia, mas acabou se envolvendo com o estudo dos répteis quando João Florêncio Gomes [1886-1919], principal taxônomo daquele instituto, faleceu prematuramente.

Amaral partiu de anotações e descrições que Gomes deixara prontas ou inacabadas, dando início a uma série de publicações que se estenderam por mais de 40 anos, abordando as serpentes e outros Squamata, com a descrição de dezenas de novos táxons e importantes *elencos* de répteis, como até então ninguém produzira para o Brasil (e.g. Amaral, 1930a, 1930b, 1930c, 1933, 1937, 1938a, 1938b). Ao todo, Amaral lançou mais de 450 publicações entre livros e artigos em revistas científicas, cerca de 200 voltados ao estudo das serpentes, mas também com vasta produção fora da alçada direta das Ciências Biológicas.

cas (Falcão 1975a, 1975b; Adler 1989; Nomura 1997). Cerca de 40 espécies de répteis sul-americanos, atualmente consideradas válidas, foram descritas por ele (*cf.* Costa et al. 2022), e há um volume igualmente elevado de outros nomes disponíveis de sua autoria, em geral na condição de sinônimos-júnior.

Em função da reputação que conquistou, especialmente pela projeção que o Instituto Butantan lhe proporcionou, e dos muitos anos que passou nos Estados Unidos (onde fundou e foi o primeiro diretor do *Antivenin Institute of America*, que durou de 1924 à 1947; Gross & Gross 2011), Amaral manteve contato com grandes nomes da Zoologia de sua época. Ele foi, inclusive, um dos primeiros brasileiros a integrar o Conselho da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, responsável pelo *International Code of Zoological Nomenclature* (ICZN).

A OBRA

Aproximando-se o final de sua carreira, as publicações de Afrânio do Amaral foram naturalmente rareando, com sua última produção herpetológica distribuída quatro anos antes de sua morte. Última, mas não menos relevante. Muito pelo contrário! Com primeira edição em 1977, Amaral assinou um livro que, por sua qualidade e beleza, ainda hoje impressiona tanto quanto na época de seu lançamento. Trata-se da obra

bilíngue português-inglês, *Serpentes do Brasil: iconografia colorida / Brazilian snakes: a color iconography*, a qual, em sua 2ª edição (1978, corrigida e ampliada), possui 248 páginas entre textos e ilustrações - 582 gravuras (164 coloridas e 418 em preto e branco).

O livro foi publicado em 1978 pelas editoras paulistanas Melhoramentos e EdUSP (da Universidade de São Paulo), mas em sua primeira edição (1977) teve também participação do Instituto Nacional do Livro, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura/MEC (Brasília). Tem capa dura com sobrecapa colorida, 3 cm de altura (lombada americana) e tamanho A4 em paisagem (21 cm de largura x 28 cm de comprimento). Esse formato, ainda que atormente algum portador de transtorno obsessivo compulsivo na organização de sua estante de livros, foi muito oportuno para o livro em questão (doravante *Iconografia*), pois permite melhor visualização das pranchas que representam as serpentes abordadas, em grande parte ocupando páginas inteiras.

O reconhecimento internacional conquistado por Amaral lhe permitiu convidar um dos mais prestigiosos herpetólogos estadunidenses, Hobart Muir [não Malcolm] Smith [1912-2013] (Adler 2007), para apresentar sua *Iconografia*; certamente, uma grande honraria. Smith enaltece Amaral e a obra

como um todo, destacando que 169 táxons foram ali retratados pela pena de pelo menos oito artistas talentosos, e chama a atenção para a qualidade incomparável do material pictórico da obra, traçando um paralelo com a magnífica iconografia de Giorgio Jan e Ferdinando Sordelli (Jan & Sordelli 1860-1881). Sem querer ser desrespeitoso ou sacrílego, arrisco dizer que muitas das figuras da *Iconografia* de Amaral são superiores às representadas na fundamental coleção oitocentista. Detalhe: a apresentação de Smith está presente apenas na 2ª edição (Amaral 1978).

As primeiras 24 páginas da *Iconografia* estão ocupadas com textos introdutórios, desde a Apresentação de Smith até um utilíssimo quadro com o comprimento médio de exemplares adultos de 192 formas (espécies e subespécies) de 172 espécies de cobras ocorrentes no Brasil, passando pelo Prefácio assinado pelo autor e seus “esclarecimentos gerais” sobre morfologia e taxonomia de Serpentes. Esses “esclarecimentos” são considerados obsoletos à luz dos avanços da Sistemática Zoológica ao longo dos últimos 40 anos, mas têm grande valor se levarmos em conta os aspectos históricos envolvidos. Amaral foi pesquisador respeitado no meio científico e fora dele, sendo também autor de estudos de filologia, linguística e história, entre outros temas sem vínculo direto com sua formação como médico e zoólogo (Falcão 1975a, 1975b; Adler 1989;

Nomura 1997). Suas considerações nos textos introdutórios da *Iconografia*, mesmo ultrapassadas, são relevantes, pois refletem paradigmas que predominaram nas Ciências Biológicas na primeira metade do século XX – como a valorização excessiva e nem sempre bem compreendida do conceito de subespécie, por exemplo.

A seção com desenhos representando espécies de serpentes ocorrentes no Brasil começa nas páginas seguintes e vai até seu final. É, portanto, predominante, como se espera em obras iconográficas. Esta seção está dividida em 4 tomos, ao longo dos quais as famílias são apresentadas segundo uma ordenação pretensamente “evolutiva”, levando em consideração especialmente as características de dentição maxilar presentes nas serpentes; Amaral, como de praxe, apresenta primeiramente as serpentes ditas anodontes e as áglifas, sucessivamente introduzindo os demais agrupamentos até o fechamento com as espécies comumente chamadas de solenodontes, que ele classifica como Kinetognathi, adotando Crotalidae para esse grupo (no Brasil, *Lachesis*, *Bothrops* e *Crotalus*), procurando distinguir, das viperídeas, as formas com fosseta loreal.

Cada tomo inicia com um quadro que Amaral chamou de *Index Geographicus*, o qual é de suma importância para compreender a origem dos espécimes

representados nas pranchas, e mesmo para a interpretação taxonômica dos exemplares desenhados. A maioria das ilustrações está baseada em espécimes que chegaram vivos ao Instituto Butantan ou ao Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (hoje Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), e assim foram encaminhados aos desenhistas, para garantir maior fidelidade de cores, formas e mesmo do comportamento das espécies. Posteriormente, esses animais eram mortos e tombados em coleção, e as pranchas desenhadas podiam, deste modo, ser correlacionadas a exemplares etiquetados conservados nos acervos herpetológicos do Instituto ou do Museu. O *Index* que abre cada tomo da *Iconografia* traz, portanto, o número de tombo de cada animal representado nas páginas que seguem, informando também sua procedência geográfica.

Esses dados passam despercebidos àqueles que consultam o livro apenas para conferir aspectos morfológicos das espécies, mas esse descuido pode induzir o leitor a erro. Em função das profundas mudanças taxonômicas e de nomenclatura que as Serpentes neotropicais passaram desde a época da *Iconografia*, a atenção aos detalhes de procedência dos exemplares ali representados é crucial. Por exemplo, a prancha de número 76, à página 124, está associada ao nome *Dipsas indica*

Laurentius, segundo a *Iconografia*. Facilmente o leitor imagina que se trata de um exemplar do que hoje classificamos como *Dipsas indica indica* Laurenti, própria de florestas ombrófilas da Amazônia e parte da Mata Atlântica (Argôlo & Alves 2002; Nogueira et al. 2019). O excelente desenho, porém, não corresponde ao esperado para quem conhece o táxon em questão, mas esse estranhamento fica claramente resolvido ao se consultar o *Index Geographicus* da página 90. O espécime desenhado está tombado sob o número IB 4757 e é procedente de “Jacaré, S. Paulo” (= estação ferroviária no município de São Carlos, estado de São Paulo) – e retrata, portanto, *Dipsas bucephala* (Shaw), forma que habita florestas estacionais da bacia do rio Paraná (Nogueira et al., 2019); Amaral não foi displicente ou se enganou na escolha do exemplar a ser reproduzido na prancha, pois, à época, essa forma era considerada subespécie de *Dipsas indica* (cf. Peters & Orejas-Miranda 1970; Harvey & Embert 2008).

Em seu preâmbulo, Smith nos informa que a *Iconografia* retrata 169 táxons distintos, e o próprio Amaral, no Prefácio, relata que “excedem a cifra de duzentos as espécies de ofídios encontradas no Brasil”. Sob essa perspectiva, fica a impressão de que a obra nos apresenta mais de 80% das serpentes então consideradas para o país. Esse número, todavia, é algo enganoso. É possível es-

timar que a quantidade de espécies de serpentes ocorrentes no Brasil, considerando-se o conhecimento disponível nos anos de publicação da *Iconografia* (cf. Peters & Orejas-Miranda 1970; Cunha & Nascimento 1973; Hoge & Lima-Verde 1973), passava de 300 – sem contar subespécies, expediente taxonômico ainda muito utilizado àquela época.

Em contraste com os números atuais, que acusam 433 espécies de serpentes para o Brasil (Nogueira et al. 2019; Costa et al. 2022), a representatividade de espécies da *Iconografia* parece muito baixa (cerca de 40%) para um título ambicioso (“Serpentes do Brasil”), mas essa comparação é injusta e até mesmo falaciosa, por motivos óbvios; afinal, pelo menos 130 espécies de serpentes foram acrescentadas à ofiofauna nacional de 1978 a 2021, entre a descrição de novos táxons, a elevação de subespécies a espécies e os registros inéditos para o país.

Esse tipo de comparação numérica ainda esbarra em mais complicadores que dificultam quantificações precisas. Na *Iconografia*, por exemplo, *Sibynomorphus alternans* (Fischer), *S. barbouri* Amaral e *S. garbei* Amaral são apresentadas como espécies distintas (não por acaso, duas são de lavra do autor). À época, porém, segundo Peters (1960) e Peters & Orejas-Miranda (1970), as três estavam alocadas na sinonímia de *Dip-*

sas incerta (Jan), táxon não incluído na *Iconografia*. Décadas depois, Passos et al. (2004) revalidaram *Leptognathus alternans* Fischer sob a combinação *Dipsas alternans*, mas mantiveram *S. barbouri* e *S. garbei* como sinônimos de *D. incerta*. Resumindo: Amaral considerou três nomes válidos quando deveria ter usado apenas um (que não estava em sua *Iconografia*) e, se alguém produzir obra semelhante hoje em dia (e.g. Marques et al. 2019), deverá considerar não uma ou três espécies, mas sim duas: *D. alternans* e *D. incerta*. Casos deste tipo, envolvendo sinonimizações, descrições de novas espécies, elevação de subespécies a espécies plenas, e discordâncias de *status* taxonômico entre autores contemporâneos ou de épocas diferentes, não são raros, e é por isso que, para a *Iconografia*, os cálculos de representatividade da composição da ofiofauna brasileira são apenas aproximados.

Em alguns casos, o que parece engano ou teimosia por parte do autor, pode, na verdade, ser fruto de sua expertise e excelência. Amaral defendia que o gênero *Bothrops* deveria ser tratado como feminino; após elaborada argumentação com base em seu bom conhecimento de grego, latim e regras de nomenclatura zoológica (Amaral 1975), ele advogou seu ponto de vista perante a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. Em suas publicações (incluindo a *Iconografia*) ele grafava, por exemplo,

Helicops angulata, *H. carinicauda* e *H. modesta*, bem como *Bothrops alternata* e *Bothrops bilineata*, que hoje tratamos como nomes masculinos. O ICZN deu ouvidos a seus argumentos e determinou, em sua segunda versão (publicada em 1964), que nomes de gênero de origem grega, não latinizados, terminados em *-ops*, seriam considerados femininos (Artigo 30.a.i.). Somente a partir da terceira edição do ICZN (em 1985), após certa polêmica a respeito, é que ficou decidido o contrário, isto é, que todos os nomes de gênero com aquela característica, terminados em *-ops*, devem ser considerados masculinos, decisão mantida na versão atual do ICZN (Artigo 30.1.4.3.). Aqui, portanto, Amaral não se enganou; ele estava, inclusive, bem por dentro do tema, enquanto muitos de seus contemporâneos não seguiam o referido artigo do Código, pelo menos no que se refere ao popular gênero *Bothrops* (e.g. Peters & Orejas-Miranda 1970; Vanzolini 1978).

A despeito de todas as boas qualidades da *Iconografia*, não se produz obra desse porte sem erros, enganos ou esquecimentos. Assim, ao lado dos méritos óbvios e aqui destacados, é necessário estar atento a eventuais tropeços do autor, e descortiná-los. Afrânio do Amaral foi figura controversa e polêmica, exaltada por alguns, abominada por outros, colecionando tanto desafetos quanto admiradores. Não cabe aqui dissecar o autor/personagem, mas determinados

aspectos de sua personalidade podem ser detectados ao longo da leitura de suas publicações. Ao discordar de outros taxônomos, algumas vezes Amaral não se dobrava aos argumentos alheios e se mantinha irredutível no emprego de determinado arranjo taxonômico ou nomenclatural. Sua atitude beirava o velho pretexto da experiência e da autoridade estabelecida, típica postura não científica herdada dos tempos de Lineu, passando por alguns dos mais prestigiados herpetólogos oitocentistas, como Wagler, Schlegel, Fitzinger, Boulenger e, especialmente, Cope (cf. Vanzolini 1977).

Por exemplo, Amaral manteve *Xenodon merremii*, ignorando a proposta, então recente, de alocação desta espécie para o gênero monotípico *Waglerophis*, segundo estudo de Romano & Hoge (1973). Após Zaher et al. (2009), o gênero proposto em 1972 foi incluído como sinônimo de *Xenodon*, mas quando a *Iconografia* foi publicada, Amaral sequer se deu ao trabalho de justificar sua decisão ou contestar a proposta de *Waglerophis*. Da mesma forma, Amaral ignorou a criação do gênero *Gomesophis* Hoge & Mertens, 1959, que fora proposto quase 20 anos antes para alocar *Tachymenis brasiliensis* Gomes, 1918. Os exemplos aqui pinçados, e diversos outros presentes na *Iconografia*, deixam entrever certa negação sistemática das conclusões taxonômicas de Alphonse Richard Hoge

[1912-1982] e seus colaboradores. Por 35 anos (até seu falecimento), após Gomes, Amaral e Alcides Prado [1893-1963], Hoge assumiu os estudos taxonômicos de serpentes no Instituto Butantan (Romano-Hoge & Vital Brazil 2012), empregando técnicas e interpretações inovadoras na sistemática desses animais – muitas vezes em conflito com as ideias de Amaral.

Do mesmo modo, Amaral se manteve caprichosamente obstinado no emprego de certos nomes de espécies por ele propostos ao longo do século XX, muitos dos quais sinonimizados por outros pesquisadores antes da publicação da *Iconografia*. Para não parecer que sua teimosia se limitava à rejeição dos estudos de Hoge, mais exemplos podem ser citados. *Thamnodynastes strigilis* (Thunberg) (provável *Th. nattereri*, não *Th. pallidus*) e *Thamnodynastes strigatus* (Günther), foram apresentados na *Iconografia* como subespécies de *Dryophylax pallidus* (Linné), um arranjo muito particular que Amaral adotara desde 1926/1930, posteriormente descartado por outros herpetólogos, com destaque para o clássico Catálogo dos Squamata Neotropicais (Peters & Orejas-Miranda 1970).

Várias vezes eu me perguntei por que Amaral empregou nomes que já haviam sido descartados, usando sinônimos júnior para diversos táxons que já eram amplamente aceitos com ou-

tros nomes? Seu aparente apego a determinadas combinações taxonômicas (uma certa teimosia) e suas conhecidas desavenças (“diferenças”) com outros alguns outros herpetólogos, seriam explicação suficiente? Eu somente atinei para parte da resposta a essa questão quando percebi a data expressa no final do Prefácio da edição de 1977: “1.XII.1964”, dia em que Afrânio do Amaral completava 70 anos de idade (e exatamente um ano após o meu próprio nascimento, a 2.XII.1963, uma vez que 1964 fora ano bissexto). Ora, como é que um livro publicado em 1977 tinha prefácio datado de 13 anos antes? Ao que tudo indicava, a obra já havia sido planejada e, em grande parte, organizada, muito antes de sua publicação de fato. Esse enorme *gap* recuaria as escolhas taxonômicas de Amaral a um período anterior ao Catálogo de James A. Peters & Braulio R. Orejas-Miranda – obra que foi a grande divisora de águas no conhecimento dos répteis Squamata da Região Neotropical. Se imaginarmos que Amaral assim procedeu, é claro. Ademais, convém indicar uma curiosidade: na segunda edição da *Iconografia* (1978), o mesmo Prefácio de Amaral está com a data “corrigida” para “1.XII.1978”, um estranho salto de 14 anos.

Em função de tantas mudanças na taxonomia das serpentes sul-americanas desde os anos 70 do século passado, de todas as idiosincrasias de Amaral, e do

aparente descompasso entre a preparação de grande parte da obra (começo dos anos 60) e sua publicação (final dos anos 70), o leitor moderno da *Iconografia* precisa de paciência e muita atenção. Ele estranhará tantos arranjos destoantes dos atualmente considerados, como a intensa “dança” de espécies entre gêneros e tribos de Xenodontinae, envolvendo *Caaeteboia*, *Dromicus*, *Echinanthera*, *Erythrolamprus*, *Leimadophis*, *Liophis*, *Lygophis*, *Psomophis*, *Rhadinaea* e *Taeniophallus*, entre outros (vide Peters & Orejas-Miranda 1970; Dixon 1980; Di-Bernardo 1992; Myers & Cadle 1994; Zaher et al. 2009). Ainda assim, dada a qualidade das representações dos animais, a partir do momento em que o herpetólogo neófito começar a “se situar” e reconhecer as espécies através das pistas morfológicas (pelos desenhos precisos da *Iconografia*), taxonômicas (autoria e ano de descrição dos táxons) e corológicas (pelo *Index Geographicus* da obra), terá grande satisfação e perceberá o valor intrínseco do legado mais popular de Afrânio do Amaral.

Entre as preciosidades com que a *Iconografia* nos brinda está a representação de serpentes naturalmente raras ou pouco amostradas. Algumas dessas espécies foram poucas vezes observadas vivas por herpetólogos atualmente em atividade no Brasil. Destacam-se: *Atractus serranus* Amaral, *A. trihedrurus* Amaral, *Bothrops lutzi* (Miranda-Ribeiro)

[como *B. neuwiedii lutzi*], *B. pirajai* Amaral, *Calamodontophis paucidens* (Amaral), *Cercophis auratus* (Schlegel) [como *Uromacerina ricardinii* (Peracca)], *Corallus cropanii* (Hoge) [presente apenas na edição de 1978, como *Xenoboa cropanii*], *Dipsas turgida* (Cope) [como *Sibynomorphus turgidus*], *Ditaxodon taeniatus* (Peters) [como *Conophis taeniatus*], *Drymoluber brazili* (Gomes) [juvenil, como *Drymoluber rubriceps* (Amaral)], *Erythrolamprus breviceps* (Cope) [como *Liophis longiventris* Amaral], *Helicops gomesi* Amaral, *Micrurus albicinctus* Amaral, *M. decoratus* (Jan) [como *M. decoratus* propriamente dito, mas também como *M. fischeri* (Amaral)], *Pseudablables arnaldoi* (Amaral) [como *Philodryas arnaldoi*], *Psomophis genimaculatus* (Boettger) [como *Liophis genimaculatus*], *P. obtusus* (Cope) [como *Liophis obtusus*], *Ptychophis flavovirgatus* Gomes, *Siphlophis longicaudatus* Andersson [como *Siphlophis c. cervinus* (Laurentius)], *S. pulcher* (Raddi) [como *Siphlophis cervinus rubrovertebralis* (Amaral)], *Sordellina punctata* (Peters) [como *Sordellina punctata pauloensis* (Amaral)], *Tropidophis paucisquamis* (Müller), *Xenodon pulcher* (Jan) [como *Lystrophis semicinctus* (Duméril, Bibron et Duméril)] e *Xenopholis undulatus* (Jensen) [como *Paroxyrhopus undulatus*].

Também merece destaque a forma cuidada como certas espécies dimórficas

ou polimórficas foram retratadas: *Bothrops alternatus*, *B. jararacussu*, *B. neuwiedii* (*lato sensu*), *Corallus hortulana*, *Crotalus durissus*, *Hydrodynastes gigas*, *Spilotes pullatus* e *Xenodon merremii*. Tratamento semelhante recebeu *Bothrops atrox*, mas, na concepção de Amaral, sob este nome ainda estavam *Bothrops moojeni* e [talvez também] *B. leucurus*, de modo que a variação apresentada pode não se referir exclusivamente à forma amazônica. O mesmo pode ser dito de *Oxyrhopus trigeminus*, pois entre as pranchas que ilustram esta espécie há um desenho de fato de *O. trigeminus* (Tabela 100, p. 149) e outro de *Oxyrhopus guibei* (Tabela 101, p. 150), que, à época, ainda não havia sido caracterizada – a descrição de *O. guibei* se deu exatamente no ano de publicação da 2ª edição da *Iconografia* (Hoge & Romano 1978).

Como o Instituto Butantan se localiza em São Paulo, sempre foi mais fácil obter espécimes vivos da região Sudeste e de estados vizinhos, como Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul (à época, ainda Mato Grosso). Esse viés fica evidente na representatividade geográfica da *Iconografia*, claramente mais focada em espécies das regiões Sudeste e Sul, com especial ênfase em serpentes da Mata Atlântica e da porção meridional do Cerrado. Assim, os biomas com menos espécies ilustradas são os mais afastados de São Paulo: Amazônia e Caatinga. Entre os grupos taxonômicos

retratados também há certo desequilíbrio. Hoje computamos, para o Brasil, 44 espécies de *Atractus*, 30 de *Apostolepis*, 16 de *Helicops* e 35 de *Micrurus* (Moraes-da-Silva et al. 2021; Silva-Jr. et al. 2021; Costa et al. 2022), quatro gêneros facilmente diagnosticáveis já na época da publicação da *Iconografia*, mas Amaral nos apresentou apenas cinco espécies de *Atractus*, sete de *Apostolepis*, oito de *Helicops* e 12 de *Micrurus*. Essas diferenças advêm não apenas do fato de muitas novas espécies desses gêneros terem sido descritas somente após 1978, pois também refletem o quanto era difícil conseguir, em São Paulo, exemplares vivos de espécies de pequeno porte da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga e do Pantanal, para que a equipe de desenhistas do Instituto Butantan pudesse retratá-las.

Além da menor representatividade de espécies que habitam áreas distantes da região Sudeste, a *Iconografia* surpreende pela ausência de serpentes muito comuns no país, inclusive algumas bem fáceis de encontrar no próprio estado de São Paulo, como *Boiruna maculata*, *Bothrops fonsecai*, *B. moojeni*, *Chironius bicarinatus*, *Ch. exoletus*, *Ch. flavolineatus*, *Ch. laevicollis*, *Hydrodynastes bicinctus*, *Lygophis meridionalis*, *Oxyrhopus clathratus* e *Philodryas olfersii*. Com representantes sem ocorrência em São Paulo, é também de se estranhar a ausência de *Bothrops leucurus*, *Chironius multiventris*, *Ch. scur-*

rulus, *Erythrolamprus taeniogaster*, *Lygophis dilepis*, *Micrurus hemprichii* e *Oxybelis fulgidus*, entre outras.

O que explicaria tantas ausências aparentemente injustificáveis? Em seu Prefácio, Amaral deixou claro que a *Iconografia* representava um esforço de décadas, envolvendo vários artistas dedicados à ilustração científica no Instituto Butantan. Como podem ter ficado de fora algumas espécies tão características quanto comuns, quase icônicas? Essa falha causa ainda mais estranheza quando ficamos sabendo da existência de pranchas prontas de algumas dessas espécies.

Há muitos anos, interessei-me em promover uma reedição corrigida e ampliada da *Iconografia*, atualizando nomenclatura, taxonomia e dados de biologia das espécies, e valorizando os artistas que trabalharam para o livro. Para tal, procurei por Henrique Moisés Canter [1938-2021], então diretor da Divisão Cultural do Instituto Butantan, mas ele não ficou muito animado com a ideia e me fez perceber os obstáculos que teríamos que enfrentar, como a obtenção de autorização [e acordo] dos familiares de Afrânio do Amaral, a negociação com as editoras que originalmente lançaram o livro, as questões de direitos autorais etc. Durante a conversa eu comentei meu desconforto a respeito de espécies comuns ausentes na *Iconografia*, e então ele abriu uma

gaveta enorme, repleta de pastas com desenhos originais, e me mostrou algumas das pranchas inéditas. Chamei-me a atenção dois desenhos, um de Robert Kleyer (*Philodryas olfersii*) e outro, se não me engano, de Aurélio Ferraz Costa (*Bothrops moojeni*) – ambos coloridos, completos, de corpo inteiro. Um tesouro! E, no entanto, essas duas espécies, frequentes mesmo em algumas áreas perturbadas, não estão na *Iconografia*. Como pode?

Uma última questão envolvendo a *Iconografia* já incomodou muita gente. Boa parte das espécies retratadas está acompanhada de informações de sua biologia, como área de ocorrência geográfica, ambiente que ocupa e dados de dieta, reprodução, hábitos e comportamento. O que perturba tantos colegas herpetólogos é que, quase sempre, Amaral não indicou a origem das informações que forneceu, e muitas delas estão distantes da realidade. Pouparei o leitor de uma extensa lista de contestações, comparando os dados da *Iconografia* com estudos minuciosos feitos posteriormente com as espécies ali citadas, mas sinto-me na obrigação de alertar a esse respeito, recomendando que a leitura dessas informações seja feita com cuidado, sempre procurando apoio em referências mais recentes baseadas em fatos observados e fontes fidedignas.

Sem um levantamento histórico cuidadoso podemos apenas especular, na tentativa de responder tantas dúvidas acerca das escolhas de Amaral e de possíveis intervenções e atrasos editoriais, de gráfica etc. Como muitos dos envolvidos já faleceram (autor, ilustradores, herpetólogos contemporâneos), talvez nunca venhamos a descobrir exatamente como e por que ficaram de fora mesmo espécies que já contavam com desenhos prontos, e que motivos levaram a *Iconografia* a apresentar tantos vieses taxonômicos e de biologia das espécies retratadas.

OS ILUSTRADORES

Se, conforme o exposto, a *Iconografia* apresenta informações questionáveis, desatualizadas ou duvidosas, de ordem taxonômica, de nomenclatura ou de biologia das espécies, por outro lado ela é magnificamente ilustrada, com representações impecáveis, feitas quase sempre a partir da observação de espécimes vivos, como o próprio Amaral destaca no Prefácio.

Temos uma iconografia focada na representação realística de objetos da natureza; assim, o destaque maior deve ser na qualidade das ilustrações, não em qualquer outro aspecto, pois esse é o propósito maior de uma iconografia. Se excluirmos todos os guias, manuais e equivalentes que se valem de fotografias de animais vivos e mortos,

perceberemos que há poucos esforços de qualidade calcados em desenhos de serpentes da América do Sul. Entre as poucas exceções para o Brasil temos as ilustrações de Rolf Grantsau abordando espécies peçonhentas, reunidas em livros com tiragens limitadas (Grantsau 1991a, 1991b, 2013).

Henrique Canter publicou, pelo Instituto Butantan, um belo livro enaltecendo o trabalho dos ilustradores científicos daquela instituição (Canter 2012), com a biografia de nove artistas ao lado de diversas ilustrações inéditas e algumas clássicas de sua autoria. Dos oito ilustradores que participaram da *Iconografia*, cinco estão entre os homenageados no livro de Canter: o paranaense José Augusto Esteves [1891-1966], que se tornou genro de Vital Brazil, os alemães Karl Rudolph Fischer [1886-1955] e Robert Kleyer [1895-1940], e os paulistas Thereza Santos Sarli [1901-?] e Olavo Pinto de Moraes [1913-?]. Amaral cita também Joaquim Franco de Toledo [1905-1952], Paulo Sandig (que foi desenhista no Museu Nacional, mas de quem não consegui mais dados) e H. Petersen (do qual eu também não consegui informações) (Amaral 1977, 1978; Canter 2012; D'Agostini et al. 2012; Bérnils 2013).

Para o leitor comum, nem sempre é possível associar cada ilustração a seu autor, pois nem todas as pranchas estão assinadas, e o realismo alcançado

em algumas não permite entrever estilo ou alguma marca peculiar deste ou daquele artista (desenhistas experientes devem saber distingui-los). Há desenhos que, de tão precisos e detalhados, facilmente superam qualquer esforço fotográfico que possamos planejar. Robert Kleyer se sobressai na *Iconografia* de tal forma, que o próprio Afrânio do Amaral, ao agradecer os ilustradores, o destaca dos demais. São 77 ilustrações coloridas de serpentes de corpo inteiro inequivocamente de sua autoria (assinadas *R. Kleyer* ou *Rob. Kleyer*), mas há um volume expressivo de figuras sem assinatura que também podem ser de sua pena; Canter (2012) afirma que há mais de 100 pranchas de sua autoria na *Iconografia*. Todos os desenhos de Kleyer foram produzidos entre 1929 e 1939, tendo ele falecido em 1940, após regressar à Alemanha durante o conturbado período entreguerras. É incrível que, mesmo após tantas décadas, ele tenha sido o principal ilustrador da *Iconografia*.

Não menos admiráveis são os desenhos precisos e minuciosos de Augusto Esteves (*vide* Canter 2012), que trabalhou no Instituto Butantan apenas entre 1912 e 1919 – quando acompanhou seu futuro sogro a Niterói, onde participou da criação e da primeira administração do Instituto Vital Brazil.

Fica patente, portanto, que havia décadas que Amaral colecionava desenhos

de qualidade representando a ofiofauna brasileira, de tal forma que a publicação da *Iconografia* acabaria sendo uma consequência, talvez mais do que um projeto planejado desde sempre. O caso é que, se o foco de uma iconografia são as ilustrações, Amaral nunca teria publicado algo tão impactante se não pudesse contar com tantos artistas talentosos ao longo da história do Instituto Butantan – muitos dos quais já falecidos havia muitos anos quando a *Iconografia* foi lançada. Amaral reconhece o valioso trabalho dos ilustradores, citando sua “preciosa contribuição”, mas, pensando atualmente, em pleno século XXI, não teria sido mais justo dar coautoria a todos os desenhistas envolvidos?

A ICONOGRAFIA E EU

Em 1982, Julio Cesar de Moura-Leite, Magno Vicente Segalla e eu ingressamos no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba; todos com o típico entusiasmo juvenil e vontade de aprender. Julio e Magno, curitibanos, já se conheciam há alguns anos; eu, recém-chegado à cidade, logo fiz amizade com ambos. Um dos motivos de nossa afinidade era o interesse pela Zoologia, o que cedo nos motivou a buscar estágio na área – inicialmente, sem muito sucesso. Ainda sequer sonhávamos em ingressar no universo da Herpetologia.

No final daquele mesmo ano, moradores do litoral paranaense mataram uma cobra que os colegas Fernando Zanella e Mário Barletta levaram para o Centro Acadêmico do curso em um vidro. Era uma cobra bonita, com chamativos pontos amarelos em cada escama do dorso, ventre também amarelo e “cara simpática”, de bicho inofensivo. Guardamos em álcool e fiquei curioso para descobrir o nome da espécie (eu me lembrava de ter visto uma bem parecida no laboratório do colégio em que estudei, em Santos). Procurei livros sobre serpentes na Biblioteca Pública do Paraná e me deparei com um grande, de capa dura, chamado *Serpentes do Brasil*; ao folheá-lo, vi que era ricamente ilustrado e fiquei bem animado: emprestei o exemplar e corri para o Centro Acadêmico. Compara aqui, compara dali, não tive dúvidas de que a cobrinha amarela se chamava *Liophis miliaris* (hoje, *Erythrolamprus miliaris*), ainda que a figura do livro não correspondesse exatamente ao animal no álcool. Escrevi o nome num papel e prendi ao vidro com fita adesiva.

No início de 1983, outra colega de curso, Paola Gobbo, apareceu na universidade com mais uma cobra recém morta, guardada em álcool, procedente de Itapoá, Santa Catarina. Era bem diferente, também com aquela “carinha simpática”, mas ainda mais bonita do que a anterior, pois apresentava o dorso todo desenhado com manchas pre-

tas romboidais e uma faixa vermelha vertebral que ia da cabeça até a cauda, olho também vermelho, barriga branca e rabo bem comprido. Emprestei o livrão de novo, comparei a cobra com suas figuras e cheguei a mais um nome, agora ainda mais seguro de ter acertado, tal a semelhança entre a ilustração e a serpente no álcool. Fiz nova etiqueta à mão para colocar no novo vidro no Centro Acadêmico: *Siphlophis cervinus rubrovertebralis* (hoje, *Siphlophis pulcher*). Reparei que o sobrenome do autor do livro era o mesmo do autor da subespécie dessa minha nova descoberta, e pensei: “esse Amaral deve ser muito bom; além de fazer um livro fantástico, descobriu e nomeou várias dessas serpentes do Brasil”.

No início do semestre letivo de 1983, Julio, Magno e eu resolvemos procurar estágio voluntário (não remunerado) no Museu de História Natural da Prefeitura de Curitiba, no bairro Capão da Imbuia - os colegas Rita Pinotti e Sandro Menezes tinham nos alertado sobre a existência de boas coleções zoológicas no tal museu. Em nossa primeira visita, fomos apenas Magno e eu, cada qual com suas preferências (Magno tinha pendência para a Ictiologia e eu para a Malacologia). O diretor do museu, Pedro Scherer Neto, nos atendeu muito educadamente, e após alguns banhos de água fria (pois não havia vagas nas áreas que buscávamos), perguntamos se havia algum grupo animal em que pudéssemos esta-

giar; Pedro pensou por alguns segundos e nos disse “tem as cobras!”, certamente referindo-se aos répteis como um todo. Magno e eu fomos pegos de surpresa, e, enquanto o diretor atendia um telefonema, discutimos se não seria muito difícil assumir um grupo “tão complexo” sem termos uma orientação formal, mas contei ao Magno sobre o livrão do tal Amaral e de como não achei complicado reconhecer as duas cobras que estavam no Centro Acadêmico. Magno, então, lembrou que seu pai tinha em casa vários vidros com cobras mortas em álcool, algumas de Curitiba, outras de Morretes, e resolvemos pegar o livro e tentar identificá-las por comparação, como eu já havia feito; essa “prática” poderia ser nossa forma inicial autodidata para começar a conhecer os répteis. Aceitamos o estágio com a “condição” de que um terceiro colega pudesse participar conosco (Julio Cesar), já que o desafio era grande, e foi assim que ingressamos na Herpetologia. Sem o conhecimento prévio da *Iconografia*, Magno e eu provavelmente recusaríamos a proposta, considerando-nos despreparados para tal.

Ao longo das semanas seguintes, Julio, Magno e eu acabamos nos apaixonando pela Herpetologia, desistindo de nos aprofundarmos em outras áreas da Zoologia. Resolvemos comprar um exemplar da *Iconografia* para termos essa obra fundamental sempre conosco. Procuramos por toda Curitiba e achamos o último exemplar disponível na cida-

de, na extinta Livraria Ghignone. Como era um livro caro, Magno e eu reunimos nossas economias para comprá-lo e deixá-lo no Museu, junto à coleção herpetológica. Com o tempo, e a imprescindível ajuda de diversos colegas (Fernando Sedor, Thales de Lema, Aníbal Melgarejo, Wilson Fernandes, Fátima Furtado, Pedro Federsoni Jr., Sylvia Lucas, Hélio Belluomini, Augusto Abe, Ulisses Caramaschi, Gustavo Scrocchi, Miguel Trefaut e outros), fomos aprendendo que a literatura herpetológica era bem mais vasta do que nos indicaram os tropeços de nosso autodidatismo primário, sendo possível identificar as espécies com maior precisão e discutir as hipóteses a esse respeito, não apenas comparando espécimes com as pranchas da *Iconografia*. Isso, contudo, jamais diminuiu nosso fascínio por aquela fabulosa coleção de desenhos minuciosos e de grande precisão, reunidos em um livro sem igual. Assim, sem medo de ser piegas ou parecer exagerado, arrisco afirmar que a *Iconografia* de Afrânio do Amaral e seu espetacular time de impecáveis ilustradores, foi o grande impulsionador que me conduziu à Herpetologia na companhia dos grandes amigos Julio e Magno.

REFERÊNCIAS

Adler K. 1989. Contributions to the history of herpetology. Contributions to Herpetology 5. SSAR. Ithaca, New York.

Adler K. 2007. Contributions to the history of herpetology. Volume 2. Contributions to Herpetology 21. SSAR. Saint Louis.

Amaral A. 1930a. Estudos sobre ophidios neotropicos. XVII. Valor sistemático de várias formas de ophidios neotropicos. *Memórias do Instituto Butantan* 4:3–68.

Amaral A. 1930b. Contribuição ao conhecimento dos ophidios do Brasil. IV – Lista remissiva dos ophidios do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 4: 69–128.

Amaral A. 1930c. Contribuição ao conhecimento dos ophidios neotrópicos XVIII – Lista remissiva dos ophidios da Região Neotropical. *Memórias do Instituto Butantan* 4: 129–271.

Amaral A. 1933. Estudos sobre lacertílios neotropicos. I. Novos gêneros e espécies de lagartos do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 7:51–75.

Amaral A. 1937. Contribuição ao conhecimento dos ophidios do Brasil. VIII. Lista remissiva dos ophidios do Brasil. 2ª Edição. *Memórias do Instituto Butantan* 10:87–162.

Amaral A. 1938a. Estudos sobre lacertílios neotropicos. IV. Lista remissiva dos lacertílios do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 11:167–204.

Amaral A. 1938b. Contribuição ao conhecimento dos ophidios do Brasil. II. Synopse das crotalideas do Brasil. *Memórias do Instituto Butantan* 11:217–29.

Amaral A. 1975. Complexidades nomenclaturais em Biologia. Gênero gramatical de nomes genéricos terminados em *-ops* Z. N. (S) 1572. *Memórias do Instituto Butantan* 39:27–36.

Amaral A. 1977. Serpentes do Brasil: iconografia colorida. Melhoramentos e EdUSP. São Paulo; INL. Brasília.

Amaral A. 1978. Serpentes do Brasil: iconografia colorida. São Paulo: Melhoramentos e EdUSP. São Paulo.

Argôlo A.J.S., Alves F.Q. 2002. *Dipsas indica indica*: Geographic distribution. *Herpetological Review* 33:323–324.

Bérnils R.S. 2013. Resenha: Canter, H. M. 2012. Serpentes, Arte & Ciência. Instituto Butantan, São Paulo. 152 p. *Herpetologia Brasileira* 2:51–2.

Calleffo M.E.V., Fernandes S.C.G. 2013. Bastidores da pesquisa sobre as cartas de Afrânio do Amaral na casa de Paulo Vanzolini. *Cadernos de História da Ciência* 9: 102–22.

Canter H.M. 2012. *Serpentes, Arte & Ciência*. Instituto Butantan. São Paulo.

Costa H.C., Guedes T.B., Bérnills R.S. 2022 [2021]. Lista de répteis do Brasil: padrões e tendências. *Herpetologia Brasileira* 10:110–279.

Cunha O.R., Nascimento F.P. 1973. Ofídios da Amazônia. IV. As cobras corais (gênero *Micrurus*) da região leste do Pará (Ophidia - Elapidae). Nota Preliminar. Publicações *Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi* 20:273–86.

D'Agostini S., Vitiello N., Hojo H., Bilynskyj M.C.V., Rebouças M.M. 2012. Joaquim Franco de Toledo – o ilustrador científico. *Páginas do Instituto Biológico* 8:1–10.

Di-Bernardo M. 1992. Revalidation of the genus *Echinanthera* Cope, 1894, and its conceptual amplification (Serpentes, Colubridae). *Comunicações do Museu de Ciências da PUCRS* 5:225–56.

Dixon J.R. 1980. The Neotropical Colubrid snake genus *Liophis*. The generic concept. *Milwaukee Public Museum Contributions in Biology and Geology* 31:1–40.

Falcão E.C. 1975a. Breve notícia sobre a vida científica de Afrânio do Amaral. *Memórias do Instituto Butantan* 39:3–9.

Falcão E.C. 1975b. Afrânio do Amaral:

bibliografia de seus trabalhos. *Memórias do Instituto Butantan* 39:11–25.

Grantsau R. 1991. As cobras venenosas do Brasil. Mercedes Benz. São Paulo.

Grantsau R. 1991. Die Giftschlangen Brasiliens. Bandeirante. São Paulo.

Grantsau R. 2013. As serpentes peçonhentas do Brasil. Vento Verde. São Carlos.

Gross O.P., Gross G.A. 2011. *Management of snakebites: Study manual and guide for health care professionals*. Friesen. Victoria.

Harvey M.B., Embert D. 2008. Revision of Bolivian *Dipsas* (Serpentes: Colubridae), with comments on other South American species. *Herpetological Monographs* 22:54–105.

Hoge A.R., Lima-Verde S. 1973. *Liophis mossoroensis* nov. sp. do Brasil (Serpentes: Colubridae). *Memórias do Instituto Butantan* 36:215–20.

Hoge A.R., Romano S.A.L.W. 1978. Sinopse das serpentes peçonhentas do Brasil. 2ª edição. *Memórias do Instituto Butantan* 42/43:373–496.

Jan G., Sordelli F. 1860-1866. *Iconographie générale des ophidiens*. 10 vol., 17 livretos. próprios autores. Milan.

- Jan G., Sordelli F. 1866-1870. *Iconographie générale des ophidiens*. 20 vol., 17 livretos. Baillièrre Tindall and Cox. Londres.
- Jan G., Sordelli F. 1870-1881. *Iconographie générale des ophidiens*. 30 vol., 16 livretos. J.-B. Baillièrre et Fils. Paris.
- Marques O.A.V., Eterovic A., Sazima I. 2019. *Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para as florestas costeiras do Brasil*. Ponto A. Cotia.
- Moraes-da-Silva A., Waltermann S., Citeli N., Nunes P.M.S., Curcio F.F. 2021. A new oviparous species of *Helicops* Wagler, 1828 (Serpentes, Xenodontinae) from Brazilian Amazonia with reflections on the evolution of viviparity among Hydropsine watersnakes. *Zoologischer Anzeiger* 296:91–109.
- Myers C.W., Cadle J.E. 1994. A new genus for South American snakes related to *Rhadinaea obtusa* Cope (Colubridae) and resurrection of *Taeniophallus* Cope for the “*Rhadinaea*” *brevirostris* group. *American Museum Novitates* 3102:1–33.
- Nogueira C.C., Argôlo A.J.S., Arzamendia V., Azevedo J.A., Barbo F.E., Bérnils R.S., ... Martins M. 2019. Atlas of Brazilian snakes: Verified point-locality maps to mitigate the Wallacean shortfall in a megadiverse snake fauna. *South American Journal of Herpetology* 14 (Special Issue):S1–S274.
- Nomura H. 1997. *Vultos da zoologia brasileira*. 2ª ed. Volume 1. Fundação Vingt-Un Rosado & ETFRN-UNED. Mossoró.
- Passos P., Fernandes D., Caramaschi U. 2004. The taxonomic status of *Leptognathus incertus* Jan, 1863, with reva- luidation of *Dipsas alternans* (Fischer, 1885) (Serpentes: Colubridae: Dipsadinae). *Amphibia-Reptilia* 25:381–93.
- Peters J.A. 1960. The snakes of the sub-family Dipsadinae. *Miscellaneous Publications of the Museum of Zoology* 114:1–224.
- Peters J.A., Orejas-Miranda B. 1970. Catalogue of the Neotropical Squamata. Part I. Snakes. *Bulletin of the United States Natural Museum* 297:1–347.
- Romano S.A.R.L.W., Hoge A.R. 1973. Nota sobre *Xenodon* e *Ophis* (Serpentes, Colubridae). *Memórias do Instituto Butantan* 36:209–14.
- Romano-Hoge S.A.R.L.W., Vital Brazil E. 2012. Uma homenagem à herpetologia brasileira – Alphonse Richard Hoge: 05 de setembro de 1912 – 25 de dezembro de 1982. *Gazeta Médica da Bahia* 82(Supl. 1):14–19.

Silva Jr N.J., Porras L.W., Aird S.D., Prudente A.L.C. (ed.) 2021. *Advances in Coralsnake biology: with an Emphasis on South America*. Eagle Mountain Publishing LC. Eagle Mountain.

Vanzolini P.E. 1977. An annotated bibliography of the land and freshwater reptiles of South America (1758-1975). Vol. 1 (1758-1900). Museu de Zoologia. São Paulo.

Vanzolini P.E. 1978. An annotated bibliography of the land and freshwater reptiles of South America (1758-1975). Vol.2 (1901-1975). Museu de Zoologia. São Paulo.

Zaher H., Grazziotin F.G., Cadle J.E., Murphy R.W., Moura-Leite J.C., Bonatto S.L. 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes, Caenophidia) with emphasis on South American Xenodontines: Revised classification and descriptions of new taxa. *Papéis Avulsos de Zoologia* 49:115–53.

Editor: J. P. Pombal Jr.